

a penado Pavão

opinião como direito

INSTITUCIONALIDADE ABALADA

dezembro 12, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião, política

Ano 13 – vol. 12 – n. 114/2025

“As instituições vivem do caráter de quem as ocupa”

Deparei-me com a frase em epígrafe, de autoria de Rafael Nogueira, no prefácio da obra de Rodrigo Saraiva Marinho **Os arquitetos das Américas – Como George Washington e Dom Pedro I forjaram as maiores nações das Américas.** – São Paulo: LVM Editora, 2025.

Cabe como uma luva no atual momento deste país.

A defesa das instituições é um dever que de todos se espera. São elas que asseguram que a sociedade se organiza e se mantém com base em valores, princípios e símbolos que devem ser observados por todos em uma democracia.

Além das instituições todo povo deve cultivar seus símbolos, penso eu, como elementos de identidade traduzidos pela singularidade. É assim que emerge a força da noção de nacionalidade.

A par deste convencimento tenho para mim que a instituição não deve e não pode, sob qualquer argumento, se confundir com os homens, portanto, com seus integrantes, como se estes a incorporassem como suas – “res” – delas fazendo seus divãs de angústias e caprichos. Desde o aparecimento do Estado na história a finalidade foi esta: criar um ente em que a limitação do poder e o reconhecimento de direitos fosse a alternativa aos caprichos do rei.

Claro que o mundo não é feito de virtudes exclusivamente. Mas a virtude está aí para todos e à disposição de todos que a podem incorporar por iniciativa própria ou por exemplos. Sobretudo por exemplos, pela cópia feita com admiração de quem virtuosamente agiu.

Uma coisa, porém, é a virtude como potencia humana posta em prática. Outra, é a sua identificação no ambiente público, aquele que envolve a ciência e consciência do “munus” que se exerce ao ocupar um cargo público. Disso parece que o Brasil empobreceu.

Autoridade, além do zelo com a “res publica” deve pensar nos exemplos que deve preservar em atenção à moralidade, impessoalidade, legalidade, eficiência, que são princípios constitucionais expressos. Mas discrição e prudência são essenciais para que se possa exercer um cargo que não pode receber descuido do ocupante.

Infelizmente os exemplos que vêm das Cortes do país – com as ressalvas sempre feitas – deslustram a concepção do que deve ser uma verdadeira república, ainda que seja como a nossa, artificial por concepção, desvirtuosa por postura e degradada por opção.

A promiscuidade se instaura em um Estado quando os homens exercem o poder sem observar as medidas severas e ajustadas que devem separar o público do privado. Nisso o Brasil tem exportado abundância, condenando gerações futuras a se excitar com o risco sedutor da delinquência, tendo a suposição que o crime compensa pela impunidade assegurada.

Por onde andarão aqueles homens e mulheres capazes de mudar esse quadro para restaurar essa fratura institucional grave? Mecanismos existem, disposição, nem tanto. A cumplicidade se abasta com maus exemplos.

COMPARTILHE ISSO:

[18+](#) [Telegram](#) [WhatsApp](#) [E-mail](#) [LinkedIn](#)

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

[★ Curtir](#) Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

A PÁTRIA DO BATOM
março 22, 2025
Em "Crônicas"

O ENCOBRIMENTO DO BRASIL
Abril 22, 2025
Em "Crônicas"

A PROPÓSITO DA SOBERANIA
Julho 21, 2025
Em "Ensaios"

com a tag [democracia](#), [direito](#), [estado](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

POR QUE A OAB SE CALA?

DEIXE UMA RESPOSTA

Escreva um Comentário

Comentário

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

INSTITUCIONALIDADE ABALADA

POR QUE A OAB SE CALA?

CADUCOU A LEI?

OS RESTOS E AS SOBRAS

ENTRE VESTAIS E SÚDITOS

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN... LIVROS PROIBIDOS... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**